

O'ZBEKISTONDA UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMI TUSHUNCHASI VA TA'LIMNING INSONPARVARLASHUVI

Alisherova Zarnigor ¹

Toychiyeva Diyoraxon Isomiddin qizi ²

¹ Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish

Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

² Andijon Davlat Universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti

Kimyo ta'lim yo'nalishi

302-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628126>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi uzluksiz ta'lim jarayoni, uning mazmun mohiyati, ta'lim tizimining huquqiy asosi kabi masalalar bilan bir qatorda, ta'limni insonparvarlashtirish kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, ta'limni insonparvarlashtirish, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, uzluksiz ta'lim, malakali mutaxassis

O'zbekistonda ta'lim-tarbiya tizimini insonparvarlashtirish, jamiyatni insonparvarlashtirishning ajralmas tarkibiy qismidir. Bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan tadbirlardan biri uzluksiz ta'limni insonparvarlashtirishning asosiy tamoyillarini ishlab chiqishdir. Bu esa, ta'lim-tarbiya tizimini insonparvarlashtirish uni qayta qurishning eng asosiy va markaziy muammolaridan biridir.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.¹

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi)dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.²

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab

¹ Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

² S.A. Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifatini belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.³

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁴

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁵

Ta'lim – O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonuniga muvofiq bu, inson, jamiyat, davlat manfaatlari yo'lidagi aniq maqsadga yo'naltirilgan jarayondir. Ta'lim deganda o'quvni yuzaga keltiradigan tashkiliy va barqaror aloqa jarayoni tushuniladi. Xullas ta'lim avvalo o'quvchilarda bilimlar, uquvlar va malakalar tizimlari shakllanishida ifodalanadigan ta'lim jarayonining nisbiy natijasidir, shuningdek, tarbiya, o'z-o'zini tarbiya, ta'sir jarayoni, ya'ni inson qiyofasini shakllantirish jarayoni: bunda bilimning hajmi emas, balki uni shaxsiy sifatlar, o'z bilimlarini mustaqil tasarruf etish uquvi bilan birlashtirish asos hisoblanadi.

Ta'lim tizimi – ta'limning mazmuni, shakli va usullarini belgilovchi qoidalar (tamoyillar) asosiy ketma-ketlik, oddiydan murakkabga qarab borish tizimi hisoblanadi.

Uzluksiz ta'lim deganda inson butun hayoti mobaynida olishi mumkin bo'lgan ta'lim hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim - bu uning rivojlanishi tugamasligi, tadrijiy bog'liq bo'lgan bir necha bosqichlarga bo'linishi, har bir bosqich yangi, ancha yuqori darajadagi bosqichga o'tish uchun imkon yaratishi tushuniladi.

“Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. (Kadrlar tayyorlash milliy dasturi.)” nomli kitobda uzluksiz ta'lim tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: “Uzluksiz ta'lim – malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo'lib, ta'limning barcha turlarini, davlat ta'lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tizimi tuzilmasi va uning faoliyat ko'rsatish muhitini o'z ichiga oladi: fan – yuqori malakali mutaxassislar tayyorlovchi va ulardan foydalanuvchi, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiquvchi; ishlab chiqarish – kadrlarga bo'lgan ehtiyojni, shuningdek ularning tayyorgarlik sifati va saviyasiga nisbatan qo'yiladigan talablarni belgilovchi

³ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

⁴ Tollibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁵ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.

asosiy buyurtmachi, kadrlar tayyorlash tizimini moliya va moddiy-texnika jihatidan ta'minlash jarayonining qatnashchisi"⁶.

Uzluksiz ta'lim tizimi – yagona ta'lim tizimi, ta'limni shaxs ijodiy imkoniyatlarining muntazam rivojlanishini ta'minlovchi bir umrlik jarayon sifatida talqin etiladi va uning ma'naviy dunyosini har tomonlama boyitadi. Tizim shaxsning rivojlanish jarayonini, "pillapoya" tarzida uning qaror topishining imkonini beradi, "pillapoya"ning har bir pog'anasi insonning o'z ta'lim jarayonida yanada yuqori darajada erishishga tomon tadrijiy harakatini anglatadi. Uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini insonparvarlashtirish keng dunyoqarashli va ma'rifatli, aql-idroki mukammal, ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol, ruhan tetik, o'z mamlakati va uning jahon hamjamiyatida tutgan o'rni va rolida o'zining fuqarolik mas'uliyatini to'g'ri va to'la anglab yetgan iymonli, komil inson shaxsini tarbiyalash maqsadlaridan kelib chiqadi.

Ta'limni insonparvarlashtirishning markaziy masalasi yoshlarda yuksak axloq va fuqarolik sifatlarini shakllantirish, insonning or-nomusi, sha'ni va mas'uliyati kabi tuyg'ularni, vatanparvarlikni, ma'naviy-ruhiy fazilatlarni tarbiyalashdan iboratdir. Insoniyashtirish deganda – jamiyatda insonparvarlik amallarini kuchaytirish, umuminsoniy qadriyatlarni qaror toptirish, muloyimlik va insoniylik bilan uyg'unlashgan holdagi tugallangan estetik shaklga ega bo'lgan insoniy qobiliyatlarni yuqori madaniy va axloqiy darajada rivojlantirish demakdir.

Ta'limni insonparvarlashtirishning bosh maqsadi - ilmiy-texnik bilimlarning gumanitar ta'lim bilan chambarchas birligini va o'zaro bog'likligini ta'minlashdan iboratdir. Insonparvarlik g'oyalari, baxt saodat va adolatga erishish orzu-havaslari, xalq og'zaki ijodiyotida, adabiyotda, diniy falsafiy, pedagogik ta'limotlarda uzoq o'tmishdan beri o'z aksini topib kelmoqda. Buyuk adiblarimizning fikricha, insonparvarlik – insonning sharafi, vijdoni va iymonning mahsuli hisoblanadi

Ta'limni insonparvarlashtirish ta'lim va tarbiyaning insonparvarlik vazifasini amalga oshirishning muhim omillaridan biridir. U tashkiliy, uslubiy, huquqiy-me'yoriy, pedagogik-psixologik tadbirlarni o'z ichiga qamrab oladi. Bunday tadbirlar majmuasi insonparvarlik g'oyalarning va ta'lim-tarbiyadagi gumanitar vosita va uslublarning tabiiy-ilmiy va texnik bilimlar doirasiga kirib borishni ta'minlashga va shular orqali taffakurning texnokratik usulini yengib o'tish va bartaraf qilishga qaratiladi.

⁶ Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. –Т.: Шарк, 1997. –Б.42.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Курбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Talim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.